

EXPLORATION AND PRACTICE OF DIETARY CULTURE VOCABULARY TEACHING UNDER INNOVATIVE CHINESE LANGUAGE TEACHING METHODS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168200>

Han Meiran

Graduate Student, International Chinese School, Beijing Language and Culture
University
Email: 1411231937@qq.com

ANNOTATION

Diet is a significant manifestation of national culture and evolves with societal development. In teaching Chinese as a foreign language (TCFL), transmitting Chinese culture is particularly important, and dietary culture vocabulary teaching can enhance international students' understanding of Chinese culture. Regarding dietary culture vocabulary, it can be broadly divided into categories of ingredients, utensils, actions, and sensations. In the process of teaching dietary culture vocabulary, TCFL teachers should adhere to the principles of intuition, contextualization, and communication to help students understand and master the vocabulary. In terms of teaching strategies, TCFL teachers should utilize diverse strategies such as semantic field clustering, cultural infiltration, and cultural comparison based on the actual teaching situation.

Key words: TCFL Vocabulary Teaching; Cultural Vocabulary; Diet

《创新汉语教学法下的饮食文化词汇教学探索与实践》

韩美然 北京语言大学国际中文学院 硕士研究生

邮件地址: 1411231937@qq.com

摘要: 饮食是民族文化的重要体现, 随社会发展而变化。在对外汉语教学中, 传承中华文化尤为重要, 其中饮食文化词汇教学能增进留学生对中国文化的了解。就饮食文化词汇而言, 大致可以分为食材类、工具类、动作类和感受类。在饮食文化词汇教学过程中, 对外汉语教师应遵循直观性原则、情境性原则和交际性原则, 帮助学生理解并掌握饮食文化词汇。在教学策略上, 对外汉语教师要根据教学的实际情况, 运用语义场类聚策略、文化渗透策略、文化对比策略等多样化的教学策略。

关键词：对外汉语词汇教学；文化词汇；饮食

一、 引言

汉语结构体系具有二层性，词汇是层级装置中的上层单位，既可以向下连接语素、又可以向上延伸，成为词组、句子。在众多词汇里，文化词汇是对外汉语教学工作的重点与难点，而饮食类文化词汇更是能反映出中国人特有的价值观念和文化内涵，也是对外汉语词汇教学中极富特色的素材。

目前对 CNKI 中的文献检索出国内学界共发表有关“对外汉语词汇教学”为主题的研究文献 2145 篇，期刊论文 627 篇，国际会议 53 篇，硕士论文 1079 篇。以“文化词汇”为核心的研究主要集中于翻译视角和本体研究，由此可见“饮食文化类词汇教学”这一领域还有待关注及完善。虽然以“饮食文化词汇教学”为主题的论文只有 25 篇，且主要为硕士论文，但仍有参考可见。

结合当前教学的情况来看，大部分学者以宏观的角度出发，对文化词汇的构成及分类进行了细致的研究，如学者吴利琴、杨建国、常敬宇。而以微观角度进行的研究要么注重于语言本体知识的研究，要么是单独的文化词汇教学设计，缺乏具体文化词汇与对外汉语教学设计相结合的研究。本文将饮食文化类词汇作为研究对象，探究其背后的文化含义及文化引申义，将其背后的文化内涵落实到具体的教学中。尝试将饮食文化类词汇与具体的教学设计相结合，为对外汉语教学提供新的思路。

二、 汉语饮食文化词汇的分类

《现代汉语词典》将“饮食”解释为：①吃的和喝的东西，例如“注意饮食卫生”；②指吃东西和喝东西，例如“饮食起居”¹。关于饮食文化词汇，笔者认为不仅仅局限于食材类名称，还应包含烹饪和食用食材时所用到的工具及动作，食物的状态以及品尝食物时感受。总体来说，饮食文化词汇是指与饮食有关的词汇总和。例如：鱼香肉丝、饺子、煎、炒、烹、炸、筷子、尝、吃、喝、酸、甜、苦、辣……

(一) 食材类

九州大地幅员辽阔，气候差异巨大，自然环境的优越造就了食材种类的千差万别。主要有五谷杂粮、肉蛋禽类、蔬菜瓜果和茶饮酒水。

《黄帝内经》中认为五谷即“粳米、小豆、麦、大豆、黄黍”²。在日常生活中，中国人主食的食材原料都离不开“五谷杂粮”。结婚时，也时常可见五谷杂粮的身影，小米粘性强，祝福新婚夫妇的感情密不可分；“芝麻开花节节

高”，预示着新人生活像芝麻一样节节高升越来越好；黑豆饱满，颗粒硕大，代表多子多福；高粱韧性好，预示新人的未来生活，不易被挫折击败；玉米同样寓意着多子多福……除此之外，五谷杂粮还形成了中华民族特有的养生文化。

肉类、禽类、蛋类和蔬菜瓜果是中国人饮食中的重要副食。中国人不仅食肉，也食用动物的内脏，如泡椒凤爪、烤脑花儿、自制血肠……这些国人所认为的美味佳肴却是部分西方人所无法接受的饮食文化。在汉语中，“蛋”受形状影响常被用来比喻作数字 0，比如“考了个大鸭蛋”指“考了零分”。俗语“鸡蛋碰石头”或者成语“以卵击石”就是因蛋制品脆弱易碎，被用来指代不自量力，自取灭亡。由西域胡人培育并传入中原地区的蔬菜瓜果类食品会带有词缀“胡”字，如胡萝卜、胡瓜(黄瓜)、胡桃(核桃)等。桃、李、杏等食物受历史因素的影响也被赋予了一定的文化含义，如“桃李满天下”中的“桃李”指代学生；相在传三国时期，神医董奉治病救人不收报酬，只让人按照病情轻重在其住所附近种植杏树。因此，“杏林”也被后人赋予了“医学”的文化含义。

在世界各地都有酒，由此孕育出各个民族的酒文化。而中国是茶的故乡，更是茶文化的发源地，两种文化截然不同，前者氛围豪放热烈、一醉方休，而后者注重清幽雅静、细品慢饮。

(二) 工具类

从茹毛饮血到满汉全席，从捧土为皿到精美食器，中华民族为了追求美味佳肴，在食材搭配、技法烹饪和炊具使用上的推陈出新可谓是做到了极致。主要的工具有锅、碗、筷子、杯子……受网络流行语的影响，人们将失误或失败的原因称做“锅”。常用词如“背锅”或“甩锅”，就是指承担或推卸责任。在日常生活中，我们最常用的餐具就是筷子，所以教会学习者自主运用筷子进餐也是文化教学的主要内容。

(三) 动作类

中华民族信奉“民以食为天”，故而对饮食味蕾的审美追求近乎极致，可以体现在对食物的烹饪方式上。汉语根据烹饪时间、火候和加工方式的不同将烹饪动词进行了细致地划分，烹饪动词高达五十多种，例如“烧”“煮”“炒”等。又将烹饪词汇和生产生活相联系，将其赋予了特殊的文化含义，形成了独特的语义文化，并创造出大量与生活相关的隐喻和俗语。

“串烧”原义指将肉类、海鲜、蔬菜瓜果等食材处理好后用竹签或铁杆串连，并对其进行烧制的烹饪方式，后被引申为“接歌混音后的音乐作品”；“煮熟的鸭子飞了”用来比喻因失误导致有把握的事情最后以失败告终；“生米煮成熟饭”引申为事情无法挽回或更改；“炒”是短时间内进行频繁翻动的行为，所以被赋予了“短期内转手倒卖而赚取高额差价”的含义。引申出了“炒股”“炒房”等词汇。在烹炒鱿鱼过程中，鱿鱼的形态由平直演变成圆筒状与铺盖的外形相近，从而使“炒鱿鱼”一词有了“被辞退、被解雇”的比喻义。

饮食类动作词汇除了烹饪动词外，还应包括进食类动作词汇，如常用的：吃、喝、尝、闻、吞、饮等。对饮食的重视是汉民族无意识的行为，因此在过去的社交场合，国人常以“你吃了吗？”作为问候语。在唐朝，唐太宗要为当朝宰房玄龄纳妾，大臣之妻出于嫉妒，横加干涉。太宗无奈，命房玄龄之妻在喝毒酒和纳小妾中二选一，其妻宁可“喝毒酒”也不愿丈夫纳妾。后来发现所谓的“毒酒”其实是醋，于是“吃醋”便引申出了“产生嫉妒等不悦情绪”的文化含义。

(四) 感受类

感受类饮食词汇可以包括饮食者的身体状态，比如“饱”“撑”。在现代汉语中，人们常常使用“吃饱了撑的”来讽刺一个人无事可做的行为；也可包括食用者对食物的评价，如：好吃、美味、可口等；或指食物自身的状态，如：凉、热、烫；除此之外，感受类饮食词汇也可表示食用者的味觉状态，如“酸甜苦辣”。清末举人徐珂曾在《清稗类钞》记述到“各处食性之不同，由于习尚也。则北人嗜葱蒜，滇黔湘蜀嗜辛辣品，粤人嗜淡食，苏人嗜糖。”指出湘鄂人喜辣，苏州人喜甜，将鲁川粤苏“四大菜系”的基本特征概况了出来。到了清朝末年，浙江菜、闽菜、湘菜、徽菜四大新地方菜系分化形成，共同构成汉民族饮食的“八大菜系”。³

语言的词汇多多少少忠实地反映出它所服务的文化。⁴“鱼香”作为四川民间烹鱼调味的味型，在食材的选择上并未使用到“鱼肉”。鱼香肉丝一菜也只是用烧鱼的配料来翻炒肉丝。“香”和“苦”在与动词“吃”组合时引申出特定的文化含义，委婉含蓄的表达为汉民族高语境文化所服务。如：“吃香”指一个人受欢迎，而“吃苦”指一个人受累；吃闭门羹指被他人拒之门外。

饮食文化词汇蕴含着丰富的文化题材，在教学课堂教学中进行词汇展示时，对外汉语教师可以把饮食词汇分为食材类、工具类、动作类、感受类等，从而加深留学生对饮食文化的了解，激发留学生对饮食类文化词汇学习的兴

趣。下文将饮食文化词汇融入到教学环节，探讨该类词汇在课堂教学中的应用。

三、 饮食文化词汇教学原则和教学策略

词汇教学作为对外汉语教学的重要组成部分，不仅是教学工作的重心，而且在传递文化意义上有着举足轻重的分量。对外汉语教师需要掌握相应的教学原则和教学策略，总结教学实践中词汇教学所存在的问题，突出在词汇教学中应贯彻的教学原则以及在教学原则引导下产生的教学策略，并将其再次运用到教学设计的实践工作中。

(一) 饮食文化词汇教学原则

1. 直观性原则

在饮食文化词汇教学中，教师可以采用实物展示法，使学生对食材类和工具类饮食文化词汇产生直观的感受；利用肢体语言直观地释义动作类饮食文化词汇；利用味觉、嗅觉和触觉直接讲解感受类饮食文化词汇。或者使用多媒体等教学手段对教学目标进行直观的展示，帮助学习者走出认识上的误区，并提高学习者的学习效率。比如，在讲解“鱼香肉丝”“蚂蚁上树”时，教师可以截取《舌尖上的中国》《风味人间》等纪录片的视频片段，直观地呈现出菜肴制作与烹饪的过程，让学生理解“鱼香肉丝”实际上是得名于四川人做鱼的味型，即“用做鱼的方式炒肉丝”。

2. 情境性原则

语言学习需要放置在一定情境中方能达到预期效果。因此，对外汉语教师在备课以及授课中需要加强并重视情境性原则。根据教学内容、教学目标和学生学情，设置各种情境练习、模拟真实的语言环境。通过创设情景，进行练习帮助学习者掌握词汇在特定语境中的使用情况，从而提升教学效果。在饮食文化词汇的教学中，教师可以设置角色扮演的情境，让学生通过口语练习掌握常用的交际性对话，比如在餐厅点菜、个人的忌口需求、饭后买单等会话内容，将语言真正地运用到实践中去。

3. 交际性原则

培养学生的语言能力和语言交际能力是语言教学的根本目的，也是课堂教学的根本目的。[5]因此，在对外汉语课堂中，培养学生交际能力应该是教学的根本目的。不仅需要教师强调并突出交际性原则，还应在机械练习的基础上，进行有意义的交际训练。听、说、读、写等语言技能的训练为言语交际活动服务，培养和发展学生运用汉语进行口头和书面交流的能力。比如，学习了“食

堂”“炒”“鱼”“西红柿”“豆腐”等词汇后，教师组织学习者进行角色扮演活动，运用所学的词汇进行交际，从而满足学习者的交际需要，并提高其交际能力。

(二) 饮食文化词汇教学策略

1. 语义场类聚策略

现代语义学认为，词义并不是一个囫圇的整体，而是由若干成份组成的有层次的结构，义素是构成词义的最小意义单位。将义素分析引入对外汉语词汇教学，对词义的微观层面进行剖析，把词义分割成若干个义素的组合，将纷繁的词义简明化、形式化，有利于第二语言学习者对汉语词汇的理解和运用。因此，在具体的教学实践中，教师可以将同处于一个语义场的词汇进行归纳总结。比如，在讲到“炒”时，教师可以补充出“炒菜”“炒饭”“炒面”的用法；也可以补充出其他有关烹饪类的饮食文化词汇，如“煎”“炸”“烧”等。通过语义场的词汇类聚，学生可以对这类词汇有一个充分而全面的了解和认识。

2. 文化渗透策略

语言与文化密切相关，语言的产生和发展促进了文化的产生与发展，同时，文化的发展变化也反作用于语言中的语音、词汇和语法。饮食文化词汇属于词汇教学中的重要组成部分，但其本身受文化的影响而产生，具有其特殊性，所以应渗透文化教学。比如，受儒家“官本位思想”所产生的“状元及第粥”；因图腾崇拜而命名的“泡椒凤爪”；与中医药文化密切联系的“龟苓膏”都是由本国特有的文化现象而产生的词汇，在学习者所在的国家中，没有与之相对应的文化现象，所以需要教师给讲解清楚其基本义与背后的文化引申义和附加义，避免学生望文生义。

3. 文化对比策略

对外汉语教学的课堂有别于传统的中学语文课堂，学习者们是处于不同的文化背景下而展开的交际活动，所以在教学中不可避免地会涉及到跨文化交际问题。就饮食文化词汇而言，其蕴含诸多概念意义与其他语言相同或相近的词，但受生活环境、思维方式、和价值观念的影响，词汇间的文化意义却大相径庭。比如，就饮食食材而言，教师可以让学生们说出他们所在国家的代表性食物，这样可以引出饺子、火鸡、西餐、中餐等词汇；此外教师可以引导学生在饮食习惯、用餐礼仪、饮食禁忌等方面进行文化对比。像“吃醋”“小葱拌豆腐”“肉包子打狗”这种针对这种因价值观念不同而产生的文化冲突，在课堂中我们应对其做出客观合理的解释，引导学生进行文化差异对比，而非一味地采用回避策略。在课堂上将本民族的饮食文化和汉民族的饮食文化进行对比，容易

增强汉语学习者对中华文化的可接受度，减轻民族中心主义，树立其跨文化意识，增强其理解力、包容力，提升跨文化交际能力。

四、 结论

第二语言教学不仅仅是单纯的语言教学，也是跨文化教学，所以对外汉语教师应重视中华文化知识的学习，并加强对中华文化教学的研究，从而更好地传播中华文化、推广国际中文教育事业。

现有的研究主要聚焦于翻译视角和本体研究，以宏观的角度出发分析文化词汇的构成及分类，或是以微观角度研究语言的本体知识及单独的文化词汇教学设计。本文尝试将饮食类词汇教学与文化教学相结合，研究了饮食文化词汇的类别，并结合展示与讲授、词汇练习、角色扮演等环节，探索饮食类文化词汇在教学中的原则和策略。但也存在一些问题，笔者及时反思并总结改进，力求探索出适合对外汉语课堂有效开展饮食文化词汇教学的模式。

由于受到理论知识和教学实践的限制，本文存在一些缺点和不足。在日后笔者也会不断丰富专业理论知识，完善理论体系的框架，加强教学实践工作，为推广国际中文教育事业贡献自己的一份力量。

五、 参考文献

1. 《现代汉语词典（第七版）》[Z].北京:商务印书馆, 2018:1556.
2. 甫白. 五谷杂粮指什么?[J]. 芝麻开门: 益智阅读, 2012(3):1.
3. 潇湘. 走近八大菜系,"品"美食背后的故事[J]. 当代老年, 2019, 000(001):P.58-60.
4. 萨丕尔. 语言论[M].北京:商务印书馆,1985.2.